

BOOK OF PROCEEDINGS

Identities and dynamics of reconfiguration urban in the Digital Era

9^a Conferência da

Rede Lusófona de Morfologia Urbana

16 Julho 2021 . Instituto Superior Técnico / Universidade de Lisboa

—

Edição

Alexandra Alegre

António Ricardo da Costa

Daniela Arnaut

Francisco Teixeira Bastos

Jorge Gonçalves

Patrícia Lourenço

Rita Castel' Branco

Coordenação e Produção

António Ricardo da Costa

Rita Castel' Branco

Design Gráfico

Rita Castel' Branco

Fotografia de capa:

Rita Castel' Branco

Publicação

IST

Lisboa, 2022

ISBN 978-989-99522-1-8

—

Esta publicação deve ser citada do seguinte modo: ALEGRE, Alexandra, ARNAUT, Daniela, CASTEL'BRANCO, Rita, BASTOS, Francisco Teixeira, COSTA, António Ricardo da, GONÇALVES, Jorge, LOURENÇO, Patrícia (eds.), Identidades e dinâmicas de reconfiguração urbana na Era Digital, 9^a Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, Book of Proceedings, 16 de Julho de 2021, PNUM, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, IST Press, 2022.

—

Os editores esforçaram-se no sentido de obter as autorizações relativas à reprodução das imagens apresentadas nesta obra. No caso de existirem ainda direitos legítimos, agradecemos que as entidades visadas contactem a editora.

© dos textos, os autores

© das imagens, os autores

Comissão científica do PNUM 2021

Alexandra Alegre

Ana Tostões

António Ricardo da Costa

Daniela Arnaut

David Viana

Eneida Mendonça

Francisco Teixeira Bastos

Frederico de Holanda

João Rafael Santos

João Vieira Caldas

Jorge Gonçalves

José Álvaro Antunes Ferreira

Karin Schwabe

Manuel Correia Guedes

Patrícia Lourenço

Pedro George

Rita Castel' Branco

Stael Pereira da Costa

Teresa Heitor

Teresa Marat-Mendes

Vítor Oliveira

—

Coordenação Geral

António Ricardo da Costa

—

Comissão organizadora do PNUM 2021

Alexandra Alegre

António Ricardo da Costa

Daniela Arnaut

Francisco Teixeira Bastos

Jorge Gonçalves

Patrícia Lourenço

Rita Castel' Branco

Instituições organizadoras

Portuguese-Language Network of Urban Morphology
Rede Lusófona de Morfologia Urbana

CENTRO DE TERRITÓRIO, URBANISMO E ARQUITECTURA

TÉCNICO
LISBOA

Um futuro para o projeto de edificações: o Código Urbano Contextualizado

Bruno Luis de Carvalho da Costa¹

¹Centro de Letras e Artes, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro – PROARQ/FAU/UFRJ

Av. Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária – RJ - Brasil, Telefone: +55 21 39381658

brunoluiscosta@gmail.com

Palavras-chave

Código Urbano Contextualizado; Normas Urbanas; Contexto; Morfologia Urbana.

Introdução

A presente investigação partiu da premissa que existe a preponderância de algumas tipologias de edificações residenciais multifamiliares na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com as normas que regulamentam as diferentes áreas da cidade. Essas normas, embora muitas delas caracterizadas como específicas e particulares de determinados bairros, não conseguiram impedir que esses tipos edilícios se tornassem hegemônicos independentemente de suas localizações na cidade. De forma geral, os projetos dessas edificações tendem a não considerar o entorno do local onde estão implantadas (contexto) por conta da prática de projeto predominantemente limitada ao lote isolado e de uma conjuntura econômica de forte influência sobre ela, resultando em tipologias que ignoram as relações espaciais com a vizinhança. Isso se reflete na morfologia de diversas partes da cidade, caracterizadas pela pluralidade e diversidade de tipos arquitetônicos de diferentes épocas que não estabelecem um diálogo entre si. Esse contexto motivou o autor a desenvolver uma pesquisa capaz de contribuir para a compreensão, discussão, atenuação ou possível reversão desse cenário.

O objetivo principal é propor uma nova forma de código urbano para a cidade do Rio de Janeiro, segundo um conceito de urbanismo que considere o projeto de arquitetura como uma das principais ferramentas para efetivação da função social da propriedade pública e privada e da cidade. Esse código estabeleceria e regularia as interações entre o lote e a cidade; reconheceria as realidades existentes e as particularidades urbanísticas de cada local específico da cidade, ao valorizar o uso do espaço público, envolver a participação da população e as demandas plurais que variam ao longo do tempo, utilizando uma linguagem de ampla compreensão além de potencializar a interpretação flexível das normas. Espera-se, assim, poder ampliar o debate sobre o papel atual do arquiteto e das normas jurídicas na produção da cidade no contexto da construção de edificações residenciais

multifamiliares e estabelecer novas bases para discussão sobre o futuro da produção de normas urbanas na cidade do Rio de Janeiro.

Diversos são os atores que discutem, de alguma forma, as normas urbanísticas e edilícias e a relação delas com a produção (histórica) de determinados espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro, tais como Rezende (1996), Chacon (2004), Magalhães (2005), Sampaio (2006), Borges (2007), Nacif (2007), Sánchez (2009), Cardeman (2010), Cardeman (2014), Horta (2016) e Sá (2017). A leitura desses textos permite concluir que, em geral, as sugestões de alterações do cenário atual não são definidas o suficiente (onde pouco ou nada é proposto concretamente para que elas realmente sejam colocadas em prática); se adaptam ou seguem a mesma lógica das normas atuais; ou são direcionadas para solução de problemas muito específicos. Não atuam sobre o cerne da questão, que consideramos ser a própria concepção das normas atuais e os seus objetivos. Não há proposição de uma norma, por exemplo, que possa viabilizar um cenário alternativo para o desenvolvimento futuro da arquitetura e do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro nas diversas escalas, como um todo, sobretudo no aspecto morfológico. Pretende-se preencher essa lacuna.

Metodologia

Foram adotados quatro procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, pesquisa de campo, estudo de casos referência e proposição de um novo código urbano jurídico urbanístico para regulação da cidade. A revisão bibliográfica delimitou os principais conceitos que servirem de base para o desenvolvimento da pesquisa, onde as categorias analíticas empregadas funcionaram como chaves de sentido para a compreensão das questões analisadas a luz da legislação e dos projetos arquitetônicos.

A pesquisa de campo, qualitativa, teve como objetivo descobrir novos fenômenos e relações entre conhecimentos a partir da observação de fatos tal como ocorrem, através da coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para analisá-los (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 186). A pesquisa de campo incluiu a análise e experimentação de cinco espaços urbanos na cidade.

O método de caso referência consiste no estudo de um caso exemplar, de um objeto real presente na realidade, de modo a constituir elementos e referências que acompanham o desenvolvimento do trabalho e auxiliam na construção do objeto do conhecimento no sentido da comprovação da hipótese (CAVALLAZZI, 1993). Os casos referência, portanto, não foram previamente determinados, mas a sua construção fez parte do processo metodológico.

Foram estudados casos em cidades na Europa, América do Norte e Oceania, de forma a criar um leque de experiências como referências para a construção do novo código urbano, nomeadamente: Sheffield e Londres (Sistema de Planeamento Inglês); Miami (*SmartCode*); Viena (Áustria); Melbourne e Sydney (Austrália). Buscou-se compreender e analisar como: a) há a promoção de projetos contextualizados; b) há a valorização do projeto arquitetônico; c) são empregados instrumentos que beneficiam a qualidade de vida ou a participação da população. Foi verificado que é possível desenvolver e exigir projetos de edificações residenciais multifamiliares na cidade do Rio que reconheçam as realidades existentes e as particularidades urbanísticas de cada local da municipalidade.

A delimitação teórica e conceitual e o emprego das ferramentas metodológicas acima explicitadas permitiram a constituição de um arcabouço de experiências capaz de servir como referência para a construção de diretrizes e critérios de uma nova forma de código urbano para a cidade do Rio de Janeiro, intitulado Código Urbano Contextualizado (CUC).

Urbanismo Contextualizado: a contextualização no projeto

A revisão bibliográfica está relacionada na análise da discussão prática e teórica, desenvolvida pelo arquiteto francês Yannis Tsiomis (1996), (2003), (2006), (2012), sobre urbanismo e concepção projetual; o conceito de contiguidade, elaborado pelo arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães (2005); e os trabalhos sobre vitalidade urbana e interação entre os usos, desenvolvidos por Jacobs (2000), Netto (2006) e Saboya, Netto e Vargas (2015). Estes trabalhos serviram como base para o desenvolvimento, pelo autor, de um conceito chave que norteia o artigo: o Urbanismo Contextualizado (UC).

Ele é entendido como o urbanismo que busca reconhecer, compreender e valorizar as pré-existências arquitetônicas e urbanas (situação local) bem como a participação, discussão e negociação política com os diferentes atores e agentes envolvidos. O conceito pressupõe a ação, através de diferentes instrumentos jurídico-urbanísticos em diferentes escalas de incidência, quais sejam: planos diretores, projetos urbanos e projetos arquitetônicos, na perspectiva de apresentar respostas específicas para as demandas de cada lugar particular de uma cidade no âmbito material e imaterial. O UC recusa, portanto, soluções únicas para as demandas plurais da cidade. O UC argumenta que a propriedade, pública ou privada, deve cumprir a sua função social e que o projeto arquitetônico das edificações deve valorizar o uso do espaço público e promover uma morfologia urbana coesa. Ou seja, o UC defende o equilíbrio entre a morfologia urbana, a paisagem física e o

meio ambiente (o material) e os costumes, fatores humanos, políticos, culturais e econômicos locais (o imaterial).

O UC defende que o projeto arquitetônico, se preocupado com os aspectos urbanos relevantes, é capaz de induzir a valorização do uso do espaço público e uma morfologia urbana coesa. Para tanto, advoca a necessidade de considerar aspectos como a: configuração e implantação do edifício; continuidade de fachadas (ruas-corredor²²); densidade (não necessariamente através de altura); multiplicidade de usos dos edifícios; e atividade comercial no térreo, com a valorização de esquinas e percursos, como preconizam Netto (2006) Saboya, Netto e Vargas (2015) e Jacobs (2000). Considera também que essa vitalidade pode ser alcançada através: do projeto de novos edifícios em locais consolidados, promovendo o convívio de edificações com diferentes idades; da redução do uso dos automóveis; da subvenção de moradias em áreas centrais (Jacobs 2000). E que, como consequência, geraria uma intensificação das trocas sociais e econômicas, com presença de diferentes pessoas em horários variados e em alta concentração, ao longo de todo o dia, o que contribuiria também para a produção de espaços urbanos mais seguros (NETTO, 2006) e (JACOBS, 2000).

No âmbito da microescala do lote, o que denominamos Projeto Arquitetônico Contextualizado (PAC) pode ser considerado uma das ferramentas que possibilita implantar os princípios e fundamentos do Urbanismo Contextualizado. A concepção de um PAC busca estabelecer relações condizentes com o meio ambiente (construído e natural) do entorno para o qual é projetado, relativamente a questões: volumétricas; de posicionamento no lote; de tipologia edilícia; de integração entre espaço público e privado; de valorização da experiência do uso do espaço público; de adequação às infraestruturas existentes; e, sempre que possível, de densificação populacional. O PAC segue as diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecidas no Código Urbano Contextualizado (CUC).

Código Urbano Contextualizado: um futuro para o projeto de edificações residenciais multifamiliares

O Código Urbano Contextualizado (CUC) é um conjunto de princípios e parâmetros edilícios, urbanos, de uso, ocupação e parcelamento do solo, imbuído dos princípios do UC, que tem como objetivo regular e promover o UC nos projetos. O CUC trabalha sobre três vertentes principais: a pertinência; as pré-existências; e a forma. A pertinência diz respeito ao controle e direcionamento

²² Ruas-corredor são as ruas caracterizadas pela continuidade de fachadas no mesmo alinhamento, harmonia nas alturas das edificações, e, em geral, espaços de comércio no pavimento térreo, com intensa integração e proximidade visual entre as unidades residenciais e o espaço público. Ruas-corredor são encontradas em Barcelona, Paris, Viena, Londres, Roma.

da construção de novas edificações em locais adequados na cidade, que possuam as infraestruturas urbanas básicas. O reconhecimento das pré-existências e das particularidades urbanísticas e arquitetônicas específicas de cada local permite utilizá-las como chaves de sentido para definição e justificativa do projeto, tendo como motriz a valorização dos espaços para pedestres, tanto públicos quanto privados. A forma extravasa a noção comum de volume, tipo e posição, englobando também a morfologia urbana. Visa contribuir para o estabelecimento de ruas-corredor na cidade que valorizem e qualifiquem o uso dos espaços, públicos ou privados, através do projeto de edifícios pertinentes em que haja multiplicidade de usos e proximidade das unidades residenciais com o espaço público. Concomitantemente, essas três vertentes exigem o aumento da participação da população e da atuação do arquiteto, qualificando as fases iniciais da concepção arquitetônica onde ele passa a atuar mais sobre espaços do que sobre números (dos parâmetros edílios ou das relações entre área total construída e área vendável).

O CUC age também sobre a dinâmica imobiliária da produção do espaço urbano da cidade, no sentido de proteção dos vulneráveis. Ele direciona a intensificação da construção de novos edifícios nas proximidades de: estações de transporte público; áreas de lazer; áreas comerciais e de serviços. Induz ou obriga a edificação em lotes vazios ou em imóveis abandonados, localizados áreas densas dotadas de infraestrutura urbana. Os princípios do UC não permitem que a morfologia urbana seja o resultado apenas do que os empreendedores desejam para os seus lotes ou o que seria, aparentemente, melhor para uma pequena parcela de cidadãos, futuros moradores de determinado empreendimento, mas sim o que é melhor para a cidade como um todo.

Para o desenvolvimento do CUC foram empregadas duas metodologias. A primeira consistiu no estudo de casos referência de normas, conforme explicitado anteriormente. A segunda, baseada na pesquisa de campo, atuou de baixo para cima (*bottom-up*), tendo a microescala de cinco lotes urbanos, no Rio, e seus entornos como referências. Foram avaliados os contextos em que os lotes estão inseridos, de acordo com sete critérios elaborados, bem como foram desenvolvidos Estudos de Viabilidade Legal, consoante com as normas atuais. Por fim, elaborou-se Projetos Arquitetônicos Contextualizados (PAC) para esses lotes a partir dos quais foi possível identificar padrões comuns a todos, que contribuíram, juntamente com os casos referência, para o estabelecimento dos princípios do CUC.

O princípio geral fundamental do CUC é o reconhecimento de que o ato de construir novas edificações, demolições ou modificações das estruturas existentes, apesar de ser um direito individual, deve ser exercido em consonância com a proteção e valorização dos espaços de uso

comum, reconhecendo as pré-existências ambientais e construídas. Entende que o melhor projeto para determinado lote é aquele que melhor serve a cidade e, em especial, o entorno imediato onde está inserido. O propósito do CUC é, portanto, contribuir para o estabelecimento de edificações contextualizadas. Elas são consideradas como tal quando englobam as três vertentes principais de atuação do CUC, a pertinência, as pré-existências e a forma, conforme mencionado anteriormente, de acordo com as sete categorias de diretrizes específicas, originadas a partir dessas temáticas, nomeadamente: Adequação, Densidade, Posição, Volume, Tipo, Integração e Experiência. Cada categoria é acompanhada de uma exemplificação em terrenos reais existentes na cidade.

Dentro da categoria Adequação, os projetos devem garantir que os empreendimentos propostos estejam localizados em uma área apropriada. Ela é caracterizada como tal quanto dista menos de 1,0km²³ de estação de transporte público (de metrô, trem, VLT ou BRT) e de áreas de lazer, comércio e serviços. Essa distância deve ser calculada considerando a cobertura pedonal, ou seja, a área abrangida por um percurso a pé, em áreas passíveis de circulação, e não em raio. Quando forem propostos empreendimentos a mais de 1,0km de distância de áreas de comércio, serviços e lazer, eles devem, obrigatoriamente, prover áreas de lazer, ou áreas comerciais (lojas), conforme o caso, com proporção adequada. No caso de ausência de estação de transporte público a menos de 1,0km, o empreendimento deverá prover áreas de estacionamento de veículos, havendo uma taxa extra por conta dessa situação.

A densidade habitacional de um novo empreendimento multifamiliar deve ser condizente com a densidade habitacional e com a capacidade de suporte²⁴ das infraestruturas urbanas existentes na localidade. No caso de lotes que atendam a todos os demais critérios, mas que apresentem uma densidade habitacional muito inferior ao sugerido, é possível que, excepcionalmente, seja solicitada a dispensa do atendimento de determinado parâmetro edilício, como a redução da quantidade de áreas permeáveis no lote, para que possa se aumentar a área total construída, aproximando-se da densidade pertinente dessa localidade.

O critério Posição está diretamente relacionado com o alinhamento e os afastamentos a serem projetados para a nova edificação, os quais devem ser especificados em planta, não só para o lote

²³ Uma caminhada de 1,0km ou entre 10 e 15 minutos é entendida como uma caminhada de uma pequena distância que as pessoas estariam dispostas a percorrer para acessar algumas infraestruturas urbanas, de acordo com o Marks (2016).

²⁴ A capacidade de suporte engloba duas noções simultaneamente: a primeira é a quantidade ofertada de um bem ou serviço; a segunda é a quantidade (ou porcentagem) desse bem ou serviço que já está alocada ou comprometida de alguma forma. Hipoteticamente podemos admitir que um dado reservatório de água da cidade tem capacidade para fornecer 255 L/s para até 130 mil habitantes, mas apenas abastece 104 mil habitantes, ou seja, 80% da sua capacidade de fornecimento já está alocada.

do empreendimento, mas também para o entorno imediato. Deve-se seguir o mesmo padrão dos imóveis confrontantes, à direita e à esquerda, promovendo uma transição entre ambos. Essa compatibilização é de especial importância no caso de haver uma discrepância acentuada de posicionamento entre os imóveis confrontantes, devendo-se também garantir uma área de passeio compatível com o tipo e a importância da via em que a nova construção se encontra. Edificações passíveis de renovação podem ter seu posicionamento ignorado caso não contribuam para a conformação da melhor ambiência possível de espaço público. Isso porque se admite que essas edificações possam vir a ser demolidas para dar lugar a edificações que cumpram sua função social na plenitude.

A categoria Volume analisa as relações volumétricas do lote com o contexto, as relações entre vazios e cheios, as alturas, as relações entre as edificações e as vias, e as aberturas para iluminação e ventilação de compartimentos em edificações vizinhas. O projeto deve contribuir para o estabelecimento de uma rua-corredor, criar áreas permeáveis e verdes no interior da quadra, arborização na área frontal, passeio com largura compatível com a hierarquia viária e distanciamento mínimo das edificações existentes quando pelo menos uma das duas possui vão de iluminação, independentemente das relações que estabelece com o lote isoladamente. No caso de aberturas para terrenos não edificados deve se respeitar uma distância mínima, independentemente da altura. A altura de edificações residenciais multifamiliares está limitada a 60m, devendo o proponente realizar uma análise tridimensional dos volumes edificados no entorno dos lotes com o objetivo de verificar as relações entre eles, prismas de iluminação e as proporções entre comprimento, largura e altura dos edifícios.

Na categoria Tipo, os projetos devem propor uma tipologia que contribua para a integração do espaço público e privado, para a experiência do caminhar, para a conformação de uma rua-corredor e para o reconhecimento e valorização dos tipos edifícios existentes no entorno que reforcem positivamente esses objetivos. Deve ser realizada uma análise dos tipos edificados no entorno dos lotes, a partir de fotos ou de representações gráficas tridimensionais visando identificar elementos arquitetônicos que os caracterizem e que contribuam para a definição do novo projeto.

A categoria Integração objetiva promover a integração física entre o empreendimento proposto e a cidade. A integração máxima ocorre quando os empreendimentos estão livres de delimitações físicas em seu perímetro, o pavimento térreo possui fachada ativa, ou seja, há espaços destinados ao uso de todos, como áreas comerciais e de serviços e áreas de lazer, tanto internas quanto externas à conformação edilícia proposta.

Em geral essa integração não ocorre quando o empreendimento está delimitado por barreiras físicas entre o espaço público e o privado, como muros, grades ou painéis de vidro; ou ocorre de maneira deficitária quando essas barreiras são instaladas, dependendo do horário no dia (como no caso de lojas comerciais que instalam grades quando estão fechadas). Sempre que viável urbanística e economicamente, novos empreendimentos devem promover espaços de lazer, de comércio e de serviços no pavimento térreo, sem delimitações físicas. Essa atitude pode contribuir para que um local distante de áreas de lazer e comerciais se torne simultaneamente adequado e integrado. Deve ser realizada uma análise das relações físicas entre as edificações e o espaço público, no âmbito do pedestre.

O critério Experiência almeja valorizar a experiência do caminhar no espaço público ou privado, ao promover outros usos, possuir dimensionamento e espacialidade dos passeios adequados, pela existência de arborização e de fachadas ativas. Ele interage com o critério Integração já que considera também a relação entre o espaço frontal do lote e o espaço público (como a existência ou não de barreiras físicas). Esse critério é influenciado diretamente pelo tipo edifício proposto. Por exemplo, uma edificação do tipo embasamento mais torre distancia as unidades residenciais da rua enquanto edifícios com unidades no térreo garantem uma proximidade física e visual entre as residências e o espaço público, gerando maior sensação de segurança.

No tocante aos parâmetros edifícios aplicáveis às edificações residenciais multifamiliares, eles são apresentados em valores mínimos ou máximos, podendo ser obrigatórios ou recomendados, conforme o caso. Os parâmetros versam sobre as seguintes temáticas: usos e habitações de interesse social; áreas permeáveis e verdes; ventilações e distanciamento entre edificações; tipos de vias; estacionamento de veículos e bicicletário; área útil mínima e tipologias residenciais; áreas não privativas em edificações; e desempenho da edificação. Nos casos omissos, devem ser atendidas as diretrizes e determinações das normas pertinentes, como aquelas relacionadas às questões sanitárias, contra incêndio e pânico, ambiental, segurança do trabalho, etc., desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outros órgãos competentes.

Resultados e discussão: comparação entre projetos

É realizada uma comparação entre: i) um projeto concebido para um dos cinco lotes analisados, em conformidade com as normas atuais adotadas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro; e ii) um projeto para esse mesmo lote de acordo com as exigências e orientações do Código Urbano Contextualizado (CUC). O objetivo é comparar os parâmetros exigidos ou permitidos pelas normas nos dois cenários com o intuito de verificar se há um menor impacto financeiro, visual, ambiental e

urbano do empreendimento realizado conforme o CUC, bem como se há uma qualidade urbana superior.

As **Figuras 1 a 4** apresentam a implantação e a volumetria proposta para o lote, considerando a sua concepção dentro dos parâmetros existentes nas normas atuais e no CUC.

Figura 19: Implantação do empreendimento proposto para o lote, de acordo com as normas vigentes.

Figura 20: Implantação do empreendimento proposto para o lote, de acordo com o CUC.

Figura 21: Volumetria do empreendimento proposto para o lote, de acordo com as normas atuais.

Figura 22: Volumetria do empreendimento proposto para o lote e entorno, de acordo com o CUC.

O Projeto Arquitetônico Contextualizado (PAC), ou seja, o projeto concebido de acordo com o Código Urbano Contextualizado, teve um impacto visual positivo na morfologia. Isso foi alcançado pela eliminação da área máxima da lâmina, pela possibilidade de implantar as edificações junto às divisas (independentemente da altura), pela redução da exigência de área de estacionamento e de lazer, e pelo reconhecimento da necessidade de propor volumetrias e alturas que dialoguem com o entorno e respeitem os espaços para ventilação e iluminação dos imóveis vizinhos. Na **Figura 5** é apresentada uma comparação entre os principais índices presentes nas normas atuais e no CUC, e o que foi projetado em cada caso.

	Projeto de acordo com normas atuais		Projeto de acordo com o CUC	
	Exigido/ permitido	Projetado	Exigido/ permitido	Projetado
Área do lote	N/A	10.253,24m ²	N/A	10.253,24m ²
Afastamento das divisas	2,5m altura	6,83m	contexto (3m 6m h)	zero
Afastamento frontal	3m altura	10m 3m emb.	contexto	zero
Altura n. pav. da lâmina	18 pav.	12 e 17 pav.	contexto <60m	8 pav.
Embasamento	até 4 pav.	2 pav.	N/A	não projetado
Área máxima lâmina	< 40m x 40m	14,5m x 42m	contexto	550,11a 1.868,50m ²
ATE	35.886,34m ²	35.625,84m ²	N/A	N/A
ATC	ilimitado	54.248,18m ²	contexto	37.966,64m ²
Área mínima da unidade	50m ²	55m ² e 77m ²	ilimitada (2 hab.)	55m ² e 77m ²
Nº unidades residenciais	ilimitada	486 unid.	ilimitada	460 unid.
Área Livre	30% min	zero ^{*25}	contexto	5.534,14m ²
Área de recreação	1m ² /unid.	486,00m ²	contexto	938,07m ²
Taxa de Permeabilidade	N/A	0,00	25% do lote	2.563,31m ²
Arborização p/ doação	1/150m ² + 1/60m ²	1.142 árvores	1/45m ² de ATC	844 árvores
Arborização no lote	N/A	zero	1/30m ² área perm.	85 árvores
Estacionamento veículos	1 vaga/unid.	486 vagas	contexto	83 vagas
Estacionamento bicicletas	20% das unid.	97 vagas	1 por cada 5 hab.	276 vagas

Figura 23: Comparação de parâmetros entre projeto desenvolvido de acordo com as normas atuais e conforme o CUC para o lote.

O PAC apresentou uma relação entre área vendável e área total construída 32% maior que o projeto desenvolvido de acordo com as normas atuais (0,81 contra 0,61), além de permitir que o empreendimento seja executado em várias fases. Comparativamente, o PAC também teve um menor impacto no meio ambiente: construiu menos 30% de área, fabricando, transportando e empregando menos material de construção; plantou, proporcionalmente, 16,23% mais árvores; implantou área permeável (2.563,31m²); e possibilitou a circulação de mais 284,53% bicicletas e menos 82,92% de veículos automotores (incluindo vagas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida).

No PAC, o arquiteto, reconhecendo a existência de um quarteirão de grandes dimensões, projetou espaços públicos que conectam os três logradouros do entorno aumentando a conectividade pedonal. Esses espaços foram intercalados com áreas de lazer públicas (5.534,14m²). As unidades residenciais foram projetadas mais próximas do espaço público e em maior quantidade. Esses fatores, conjuntamente com incremento na arborização dentro do próprio lote, contribuíram para a melhoria da experiência do caminhar. De forma geral, pode-se perceber que o CUC elimina ou reduz

²⁵ Embora o Decreto 322/1976 ignore o embasamento no cálculo da área livre, para que possa ser feita uma comparação adequada entre os dois cenários nós consideramos o embasamento no cálculo da área livre.

grande parte dos parâmetros edifícios existentes, além de negar o projeto da edificação no lote isolado de seu contexto. O CUC possibilita e induz o projeto de edificações que priorizem o espaço público e se preocupem com a conformação de uma morfologia coesa, que valoriza a vida na cidade.

Conclusões

O objetivo principal da elaboração do CUC não foi realizar um exercício projetual ou normativo apenas, tampouco propor modificações pontuais dentro da lógica das construções normativas atuais. O CUC estabelece novas bases de discussão tanto das normas quanto da finalidade urbana das edificações residenciais multifamiliares. Defende que as edificações devem ser projetadas ou estarem localizadas em territórios dotados de infraestruturas urbanas básicas; que a cidade deve ser constituída por edificações que estabelecem relações físicas e espaciais com os ambientes construídos e naturais pré-existentis; e que a forma deve ser regulada, segundo uma concepção de rua-corredor, caracterizada pela continuidade de fachadas no mesmo alinhamento. Explora, portanto, três vertentes principais: a pertinência, as pré-existências, e a forma, que, em conjunto, valorizam o uso do espaço público e a participação popular.

Como parte dessa pesquisa foi realizada também uma experimentação prática do Código Urbano Contextualizado a partir do desenvolvimento de Projetos Arquitetônicos Contextualizados para cinco lotes tendo-se apresentado os resultados para apenas um deles. A comparação entre este projeto com outro desenvolvido conforme as normas atuais evidenciou que o CUC reduziu grande parte dos parâmetros edifícios existentes nas normas atuais, que atuavam no sentido contrário da contextualização. Percebeu-se também a possibilidade de uma interpretação flexível das demandas do CUC, induzindo uma maior importância do papel do arquiteto na atividade projetual. Por fim, foi possível comprovar que o novo código elaborado, o CUC, colaborou para a conformação de soluções projetuais de edificações residenciais multifamiliares que valorizaram as relações espaciais entre, o lote, o edifício e a cidade, reconhecendo as especificidades urbanísticas para onde foram projetadas, valorizando o uso do espaço público e a vida na cidade, e propiciando uma harmonização da morfologia urbana.

De forma geral, essa investigação contribuiu também para a construção de referências e ampliação do debate em relação às necessárias mudanças de paradigmas relativo às construções normativas e ao ensino de arquitetura e do urbanismo. Permite também que o campo da arquitetura e, conseqüentemente, o arquiteto, tenham papel mais ativo na melhoria da vida da população urbana, através da promoção de uma morfologia urbana coesa em que o espaço público seja valorizado.

Referências bibliográficas

- Borges, Marília Vicente. O zoneamento na cidade do Rio de Janeiro: gênese, evolução e aplicação. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2007.
- Cardeman, Rogerio Goldfeld. A transformação da paisagem em área de expansão urbana: planejamento em Vargem Grande no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Proarq/FAU/UFRJ, 2014.
- . Por dentro de Copacabana: descobrindo os espaços livres do bairro. Rio de Janeiro: Proarq/FAU/UFRJ, 2010.
- Cavallazzi, Rosângela Lunardelli. A plasticidade da teoria contratual. Rio de Janeiro: UFRJ/Faculdade de Direito, 1993.
- Chacon, Sonia. Um Estudo Tipológico das Transformações das Edificações Multifamiliares no Rio de Janeiro, entre 1930 e 2000: O Caso do Bairro de Botafogo. Rio de Janeiro: Proarq/FAU/UFRJ, 2004.
- Horta, Eduardo. "Compactação e descompactação: transformações nos térreos e a legislação Urbanística da Cidade do Rio de Janeiro." 414 f, 2016.
- Jacobs, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- Magalhães, Sérgio Ferraz. "Ruptura e contiguidade: a cidade na incerteza." 258 f, 2005.
- Marconi, Marina de Andrade, e Eva Maria Lakatos. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. São Paulo: Atlas, 2017.
- Marks, Michael. People Near Transit: Improving Accessibility and Rapid Transit Coverage in Large Cities. Nova Iorque: ITDP, 2016.
- Nacif, Cristina Lontra. "Legislação urbana, política, conflitos e implicações espaciais na cidade do Rio de Janeiro (1993-2004)." 180 f, 2007.
- Netto, Vinicius de Moraes. "O efeito da arquitetura: Impactos sociais, econômicos e ambientais de diferentes configurações de quarteirão." Arqtextos, 12 de 2006.
- Rezende, Vera Lucia Ferreira Motta. "A evolução dos instrumentos de controle do espaço urbano na Cidade do Rio de Janeiro. É possível planejar o futuro através da legislação?" Anais do IV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Rio de Janeiro: PROURB/UFRJ, 1996.
- Sá, Marcos Moraes de. "A paisagem como princípio modelador do espaço urbano: espaços verdes públicos, habitação e construções normativas." 167 f, 2017.
- Saboya, Renato Tibiriçá de, Vinicius de Moraes Netto, e Júlio Celso Vargas. "Fatores morfológicos da vitalidade urbana. Uma investigação sobre o tipo arquitetônico e seus efeitos." Arqtextos, 05 de 2015.
- Sampaio, Andréa da Rosa. Normas urbanísticas e sua influência no processo de configuração espacial : o caso de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PROURB/FAU/UFRJ, 2006.
- Sánchez, Natália Padilha. A invenção da Barra da Tijuca: a anticidade carioca. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009.
- Tsiomis, Yannis. "O ensino do projeto urbano entre a crise e a mutação." Em Sobre Urbanismo, por Denise Barcellos Pinheiro MACHADO. Rio de Janeiro: Viana&Mosley; Prourb, 2006.

Tsiomis, Yannis. "O Projeto Urbano Hoje: entre situações e tensões." Em *Urbanismo em questão*, por Denise Barcelos Pinheiro Machado, Margareth da Silva Pereira e Rachel Coutinho Marques da Silva. Rio de Janeiro: PROURB/UFRJ, 2003.

Tsiomis, Yannis. "Por ocasião da operação do Grand Paris. O projeto metropolitano: uma improvisação erudita." Em *Patrimônio, ambiente e sociedade: novos desafios espaciais.*, por Rosangela Lunardelli Cavallazzi e Rodrigo Cury PARAIZO, 11-22. Rio de Janeiro: PROURB, 2012.

Tsiomis, Yannis. "Projeto urbano, embelezamento e reconquista da cidade." Em *Cidade e imaginação*, por Denise Barcellos Pinheiro MACHADO e Eduardo Mendes de VASCONCELLOS, 24-29. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROURB, 1996.